

DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-56-23>

УДК 657:631

Оляднічук Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Уманський національний університет
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7900-2740>

Крочак Оксана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Уманський національний університет
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1212-0010>

Поліщук Олег Миколайович

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Уманський національний університет
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9859-9001>

Nataliya Olyadnichuk, Oksana Krochak, Oleg Polishchuk
Uman National University

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ З ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА РОЗРАХУНКІВ З ОРЕНДОДАВЦЯМИ**ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND REPORTING ON LAND RENTAL AND SETTLEMENT WITH LANDLORDS**

Анотація. У статті досліджується організація обліку і звітності з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями. Проаналізовано теоретичне підґрунтя облікових аспектів оренди земельних ділянок, розрахунків з орендодавцями, формування та подання звітності. Досліджено основні етапи організації обліку з оренди земельних ділянок та процесу розрахунків з орендодавцями. Запропоновано комплекс організаційних процедур обліку і звітності з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями. Розроблено рекомендації щодо організації облікового процесу, формування і подання звітності з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями задля підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення, надання інформації зацікавленим користувачам та прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: організація обліку, оренда земельних ділянок, розрахунки з орендодавцями.

Summary. Land is the main means of agricultural production, therefore, proper organization of accounting and reporting of land plots, formation of lease relations becomes a key element in ensuring transparency of economic activity and financial stability of enterprises. Improving the methodology for accounting for land plots, compliance with legislative requirements and timely formation of reliable impartial reporting to meet user requests is an urgent need of today. The process of forming lease terms, documenting business transactions, accrual of rent, timeliness of settlements and reflection of these transactions in accounting and reporting is associated with a number of insufficiently resolved issues: compliance with current legislation and reporting requirements; accrual and payment of taxes and fees; forms and methods of accrual of rent and settlements with landlords; insufficient unification of forms of primary documents for settlements with landlords, imperfection of internal control over servicing landlords. The process of organizing accounting and reporting on land leases consists in finding effective methodological approaches that ensure timeliness, transparency and reliability of information on lease relationships and settlements with landlords. Despite the solid legislative framework for land leases and settlements with landlords, the issues of internal control and risks in lease accounting require urgent study, which involves the proper organization and implementation of: control procedures, periodic reconciliation with landlords, improvement of documentary support and its automation. To ensure the formation of reliable economic information and its reflection in accounting and reporting, as well as settlements with landlords, it is necessary to form a complex of documentary support for land lease transactions and settlements with landlords. The dynamics of legislative, regulatory and methodological changes indicate the improvement of the legal mechanism aimed at transparency, protection of the rights of land owners, digitalization of registration, accounting, and tax processes, which contributes to improving the quality of accounting and analytical support for accounting and reporting on land leases.

Keywords: organization of accounting, lease of land plots, settlements with landlords.

Постановка проблеми. В умовах євроінтеграційних соціально-економічних процесах розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання особливого значення набувають питання ефективного використання земельних ресурсів. Земля є головним засобом сільськогосподарського виробництва, тому належна організація обліку і звітності земельних ділянок, формування орендних відносин стає ключовим елементом забезпечення прозорості господарської діяльності та фінансової стабільності підприємств. Актуальність наукового дослідження зумовлена необхідністю удосконалення методики бухгалтерського обліку оренди земельних ділянок, дотриманням вимог законодавства та своєчасного формування достовірної неупередженої звітності для задоволення запитів користувачів.

Оренда земельних ресурсів є досить поширеною формою її використання. Водночас процес формування орендно-договірних умов, документування господарських операцій, нарахування орендної плати, своєчасності розрахунків та відображення цих операцій в обліку і звітності пов'язаний з низкою недостатньо вирішених питань: дотримання чинного законодавства та звітних вимог; нарахування та сплата податків і зборів; форми і методи нарахування орендної плати та розрахунків з орендодавцями; недостатня уніфікація форм первинних документів щодо розрахунків (зокрема, у натуральній формі) з орендодавцями, недосконалість внутрішнього контролю за обслуговуванням орендодавців.

Отже, проблема організації обліку і звітності з оренди земельних ділянок полягає у пошуку ефективних методичних підходів, що забезпечують своєчасність, прозорість та достовірність інформації про орендні взаємовідносини та розрахунки з орендодавцями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Земельні ресурси сільськогосподарського призначення, їх використання, передача в оренду та розрахунки з орендодавцями завжди були в центрі уваги науковців і практиків. Глибокі теоретичні напрацювання за вказаною тематикою досліджень мають Жук В.М. на думку якого бухгалтерський облік вітчизняного земельного капіталу має досить вагомий місію щодо збереження вітчизняного земельного капіталу [6]. Ільчак О.В. вважає, що нині «сформувалася гостра потреба в розробці методичних і практичних рекомендацій щодо обліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення» [7, с. 227]. Литвиненко І.Ю. вбачає два підходи щодо сутності оренди, перший – юридичний (розуміння орендних операцій), другий – бухгалтерський (передача майна в користування) [8]. Кузуб М. наголошує на необхідності «державного регулювання укладення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення та дотримання законодавства про орендні

відносини, запровадження єдиних методичних засад аналітичного обліку земель» [9, с. 106]. Свиноус І., Присяжнюк Н., Слободянюк О., Гаврик О., Свиноус Н. вважають, що результати інвентаризації є достовірним та неупередженим параметром відображення в бухгалтерському обліку активів і зобов'язань [10]. Борденюк О.В. аналізуючи норми чинного законодавства, виокремлює характерні риси договору оренди землі: укладення договору, істотні умови та форма договору, орендна плата і зміни умов договору [11]. Боровик П.М., Удовенко І.О., Коротєєв М.А., Крочак О.І., Шемякін М.В. вважають великою проблемою безсистемну зміну порядку реєстрації українських земель та обліково-реєстраційних процедур, породжуючи ризики зловживань і маніпуляцій [12]. Колектив науковців вбачають ефективне вирішення сучасних проблем кадастрового і бухгалтерського обліку земельних ресурсів шляхом відродження повноцінного функціонування Державного земельного кадастру, Публічної кадастрової карти України, інвентаризації земель та моніторингу якісних характеристик земельних угідь тощо [13]. Шепель Т., Вінтоняк А., Литвиненко Н. наголошують на тому, що «слід приділити увагу додатковим аспектам з обліку земельних ресурсів, таким як цифрові інструменти, впровадження нових технологій для моніторингу земельних відносин» [14]. Шепель І.В. стверджує, що «при організації бухгалтерського обліку орендованих земельних ресурсів необхідно забезпечити повну інформацію про кількісні та якісні характеристики ділянок, про витрати, пов'язані з орендою земель та паїв, про фактичні доходи від їх використання, це, в свою чергу, дозволить розрахувати величину економічного ефекту від залучення додаткових капітальних інвестицій, спрямованих на поліпшення земель та залучення додаткових угідь» [15, с. 109].

Відаючи належне значній кількості наукових доробок, мають місце дискусійні та невирішені питання сьогодення щодо організаційних моментів обліку і звітності з оренди земельних ділянок та процесу розрахунків з орендодавцями.

Метою статті є обґрунтування теоретичних та практичних засад організації обліку і звітності з оренди земельних ділянок, а також розробка пропозицій з удосконалення документального супроводу господарських операцій за розрахунками з орендодавцями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Законодавче, нормативно-правове та методологічне підґрунтя організації обліку і звітності з оренди земельних ділянок регламентують: Земельний кодекс України [1] визначає правові засади користування землею; Закон України «Про оренду землі» [2] регламентує права та обов'язки орендодавців та орендарів; Податковий кодекс України [3] встановлює правила оподаткування

орендних відносин; Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (НП(с)БО) 14 «Оренда» [4], Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда» [5], які регулюють правила відображення в обліку нарахування та виплати орендної плати, оподаткування та сплати податків; договори оренди землі тощо.

Динаміка законодавчих змін у сфері оренди земельних ділянок свідчить про поступове удосконалення нормативно-правового механізму регулювання орендних відносин. Основний вектор спрямований на прозорість, захист прав власників земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями, зокрема: посилення захисту прав власників земельних паїв (орендодавці отримали більше можливостей контролювати строки та умови договорів оренди); підвищення мінімального розміру орендної плати та застосування механізмів безготівкових розрахунків з орендодавцями.

Орендовані земельні ділянки не є власністю орендаря, а лише використовуються ним певний період і на конкретних договірних умовах. Орендна плата за використання земельних ділянок відображається у складі витрат діяльності орендаря. При нарахуванні і виплаті орендної плати у грошовому еквіваленті орендар зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з доходу, що виплачується орендодавцю земельної ділянки, за ставкою 18% та військовий збір – 5%. У випадку розрахунків з орендодавцем у натуральній формі, орендар має нараховувати дохід, з якого слід утримати податок на доходи фізичних осіб з урахуванням натурального коефіцієнту (п. 164.5 ПКУ), який дорівнює 1,219512. Базою для утримання військового збору за натуральної форми розрахунків є орендна плата без урахування натурального коефіцієнту (п. 16, розд. XX, підрозд. 10 ПКУ), передбаченого для утримання ПДФО.

Попри міцну законодавчу базу щодо оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями, нагального вивчення потребують питання внутрішнього контролю та ризиків в обліку оренди, що передбачає належну організацію та запровадження: контрольних процедур, періодичної взаємозвірки з орендодавцями, удосконалення документального супроводу та його автоматизація.

Організації обліку і звітності з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями є доволі складним технологічним процесом, який передбачає певну послідовність і взаємозв'язок: первинне спостереження та сприйняття господарського факту; вимірювання в натуральних та вартісних показниках; документальне відображення економічної інформації в облікових реєстрах та формах звітності. До того ж міжнародні та вітчизняні стандарти обліку і звітності не надають методичних рекомендацій щодо організації обліку

і звітності з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями.

Отже, для забезпечення формування достовірної економічної інформації та відображення її в обліку і звітності, а також розрахунків з орендодавцями необхідно сформувавши комплекс документального супроводу операцій з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями, рис. 1.

Договір оренди земельної ділянки виконує місію врегулювання правових, економічних та організаційних відносин між власником земельної ділянки (орендодавцем) та особою, яка користується нею на платній основі (орендарем). Тобто договір є юридичною підставою користування земельною ділянкою та отримання орендодавцем плати за неї.

Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є офіційним документом, який підтверджує дані про вартісну характеристику земельної ділянки відповідно до її нормативної грошової оцінки. Витяг використовується для розрахунку орендної плати за землю, визначення розміру земельного податку, оформлення цивільно-правових угод, проведення експертної та ринкової оцінки.

Витяг з Державного реєстру речових прав офіційно підтверджує наявність, зміни або відсутність зареєстрованих речових прав на об'єкт нерухомості.

Акт приймання-передачі земельної ділянки за договором оренди землі підтверджує фактичну передачу земельної ділянки від орендодавця до орендаря на умовах укладеного договору. Цей Акт юридично підтверджує, що орендар отримав у користування земельну ділянку і є підставою для початку нарахування орендної плати. Об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.

Журнал реєстрації надходження та вибуття орендованих земельних ділянок містить систематизовану інформацію про строки дії договорів та відображає факти надходження/вибуття орендованих земельних ділянок.

Індивідуальна картка розрахунків з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями відображає відомості про орендодавця, умови договору (розмір орендної плати, форма розрахунків, строки нарахування та виплати тощо). Картка є аналітичним реєстром, який забезпечує контроль за своєчасністю та повнотою розрахунків з кожним орендодавцем та є інформаційною базою при складанні зовнішньої та внутрішньої звітності.

Заява № 20-ОПП розкриває інформацію про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду, зокрема місце розташування земельної ділянки (основне чи

Рисунок 1 – Документальний супровід операцій з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями

Джерело: розроблено авторами

не основне місце обліку платника податків), право на довго- чи короткострокову оренду та кадастровий номер земельної ділянки. Заява № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації Договору оренди земельної ділянки. Отже, заява № 20-ОПП повідомляє податкову службу про наявність об'єктів оподаткування, які використовуються для господарської діяльності, зокрема земельних ділянок.

Додаток 4 ДФ до податкового розрахунку заповнюють податкові агенти. Цей додаток відображає

інформацію про суми нарахованих/виплачених доходів фізичним особам, а також суми утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Акт звірки розрахунків з орендодавцями земельних ділянок призначений для фактичного документального підтвердження правильності/неправильності розрахунків між орендодавцем земельної ділянки та орендарем. У документі відображають дані про орендаря й орендодавця, період за який проводиться звірка, суми нарахованої

Рисунок 2 – Організація обліку і звітності з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями

Джерело: розроблено авторами

та фактично виплаченої орендної плати, суми переplat чи заборгованості. Процедуру звірки доречно здійснювати щорічно до завершення звітнього податкового періоду.

Загалом, організація обліку і звітності з оренди земельних ділянок та розрахунків з орендодавцями передбачає формування складного і, водночас, зрозумілого алгоритму задля забезпечення достовірності нарахування, своєчасності виплати орендної плати та контролю за її оподаткуванням і формуванням звітності, рис. 2.

Суб'єкти господарювання, при організації розрахунків з орендодавцями земельних ділянок, зобов'язані достеменно вивчити законодавчо-правове, нормативне та податкове поле, з метою забезпечення своєчасності формування достовірної та неупередженої обліково-аналітичної інформації щодо оренди земельних ділянок.

Висновки. Динаміка законодавчо-правових та нормативно-методологічних змін свідчить про удосконалення правового механізму, спрямованого на прозорість, захист прав власників земельних ділянок, цифровізацію реєстраційних, облікових, податкових процесів, що сприяє підвищенню якості обліково-аналітичного забезпечення щодо обліку і звітності з оренди земельних ділянок.

Перспективи подальших досліджень полягають в удосконаленні методичних підходів до організації обліку і звітності з оренди земельних ділянок; обґрунтуванні методики документального оформлення операцій з оренди земельних ділянок відповідно до сучасних вимог законодавства; розробці внутрішніх регламентів і положень з обліку оренди земельних ділянок задля прозорості й достовірності звітності та розрахунків з орендодавцями.

Список використаних джерел:

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (дата звернення: 14.09.2025).
2. Про оренду землі: Закон України № 1019-XIV від 08.09.99 (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text> (дата звернення: 15.09.2025).
3. Податковий кодекс України № 2856-VI від 23.12.2010 (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 16.09.2025).
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181. Редакція від 07.02.2023. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00> (дата звернення: 17.09.2025).
5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда». URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS16-ukr_AH-compressed-1.pdf (дата звернення: 18.09.2025).
6. Жук В.М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення: теорія і практика. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 5(20). Ч.1. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2008. С.179–185.
7. Ільчак О.В. Облікові аспекти земельних відносин в умовах інтеграційних процесів. *Бізнес Інформ*. 2014. № 8. С. 223–228. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_41 (дата звернення: 19.09.2025).
8. Литвиненко І.Ю. Об'єкти бухгалтерського обліку у сфері орендних відносин. Міжнародний збірник наукових праць. 2010. Вип. 3(15). С. 152–158. URL: https://library.ztu.edu.ua/ecopies/Zbirnyk/Problems_%20accounting_3_15/152.pdf (дата звернення: 19.09.2025).
9. Кузуб М. Облік оренди земельних ділянок та паїв. *Scientia fructuosa*. 2022. № 2 (142). С. 94–108. URL: <https://journal.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/60> (дата звернення: 20.09.2025).
10. Свиноус І., Присяжнюк Н., Слободянюк О., Гаврик О., Свиноус Н. Інвентаризація, як метод обліку та аудиту діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 18. С. 25–30.

11. Борденюк О.В. Договір оренди землі в умовах воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 3. С. 205–209. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/284698/278788> (дата звернення: 20.09.2025).
12. Боровик П.М., Удовенко І.О., Коротєєв М.А., Крочак О.І., Шемякін М.В. Сучасні проблеми кадастрової реєстрації українських земель, об'єктів нерухомості та природних ресурсів. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 21. URL: <https://zenodo.org/records/17007846> (дата звернення: 21.09.2025).
13. Боровик П.М., Крочак О.І., Коротєєв М.А., Рудий Р.М., Іванчук О.М. Ефективні кадастровий та бухгалтерський облік – важливі передумови земельного ринку, оподаткування та управління земельними ресурсами. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 17. URL: <https://zenodo.org/records/15332438> (дата звернення: 21.09.2025).
14. Шепель Т., Вінтоняк А., Литвиненко Н. Організація обліку земельних відносин. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-163> (дата звернення: 22.09.2025).
15. Шепель І.В. Організація обліку земельних ресурсів за допомогою сучасних інформаційних систем. *Бухгалтерський облік, аналіз та аудит*. 2023. Вип. 83. С. 105–109. URL: https://bses.in.ua/journals/2023/83_2023/21.pdf (дата звернення: 22.09.2025).

References:

1. Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (in Ukrainian)
2. Pro orendu zemli: Zakon Ukrainy [On land lease: Law of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text> (in Ukrainian)
3. Podatkoviy kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (in Ukrainian)
4. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 14 “Orenda” [Accounting Regulation (Standard) 14 “Lease”]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00> (in Ukrainian)
5. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 16 “Orenda”. [International Financial Reporting Standard 16 “Leases”]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS16-ukr_AH-compressed-1.pdf (in Ukrainian)
6. Zhuk V. M. (2008) Bukhhalterskyi oblik zemel silskohospodarskoho pryznachennia: teoriia i praktyka [Accounting for agricultural land: theory and practice]. *Ekonomichni nauky. Seriya «Oblik i finansy». Zbirnyk naukovykh prats. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet*, vol. 5(20), part.1. Redkol.: vidp. red. d.e.n., profesor Herasymchuk Z.V. Lutsk, pp. 179–185. (in Ukrainian)
7. Ilchak O. V. (2014) Oblikovi aspekty zemelnykh vidnosyn v umovakh intehtratsiinykh protsesiv [Accounting aspects of land relations in the context of integration processes]. *Biznes Inform – Business Inform*, no. 8, pp. 223–228. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_41 (accessed September 19, 2025).
8. Lytvynenko I. Iu. (2010) Obiekty bukhhalterskoho obliku u sferi orendnykh vidnosyn [Accounting objects in the field of lease relations]. *Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats – International collection of scientific papers*, vol. 3(15), pp. 152–158. Available at: https://library.ztu.edu.ua/ecopies/Zbirnyk/Problems_%20accounting_3_15/152.pdf (in Ukrainian)
9. Kuzub M. (2022) Oblik orendy zemelnykh dilianok ta paiv [Accounting for the lease of land plots and shares]. *Scientia fructuosa*, no. 2(142), pp. 94–108. Available at: <https://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/60> (in Ukrainian)
10. Svyynous I., Prysiazhniuk N., Slobodianiuk O., Havryk O., Svyynous N. (2022) Inventaryzatsiia, yak metod obliku ta audytu diialnosti subiektiv pidpriemnytskoi diialnosti [Inventory as a method of accounting and auditing the activities of business entities]. *Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience*, no. 18, pp. 25–30. (in Ukrainian)
11. Bordeniuk O. V. (2023) Dohovir orendy zemli v umovakh voiennoho stanu [Land lease agreement under martial law]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo – Analytical and comparative law*, no. 3, pp. 205–209. Available at: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/284698/278788> (in Ukrainian)
12. Borovyk P. M., Udovenko I. O., Korotieiev M. A., Krochak O. I., Shemiakin M. V. (2025) Suchasni problemy kadaastrovoi reiestratsii ukrainskykh zemel, obiektiv nerukhomosti ta pryrodnykh resursiv [Current problems of cadastral registration of Ukrainian lands, real estate and natural resources]. *Zdobutky ekonomiky: perspektyvy ta innovatsii – Economic achievements: prospects and innovations*, no. 21. Available at: <https://zenodo.org/records/17007846> (in Ukrainian)
13. Borovyk P. M., Krochak O. I., Korotieiev M. A., Rudyi R. M., Ivanchuk O. M. (2025) Efektyvni kadaastrovyi ta bukhhalterskyi oblik – vazhlyvi peredumovy zemelnogo rynku, opodatkuvannia ta upravlinnia zemelnymy resursamy [Effective cadastral and accounting records are important prerequisites for the land market, taxation and land management.]. *Zdobutky ekonomiky: perspektyvy ta innovatsii – Economic achievements: prospects and innovations*, no.17. Available at: <https://zenodo.org/records/15332438> (in Ukrainian)
14. Shepel T., Vintoniak A., Lytvynenko N. (2023) Orhanizatsiia obliku zemelnykh vidnosyn [Organization of land relations accounting]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society*, vol. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-163> (in Ukrainian)
15. Shepel I. V. (2023) Orhanizatsiia obliku zemelnykh resursiv za dopomohoiu suchasnykh informatsiinykh system [Organization of land resource accounting using modern information systems]. *Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audit – Accounting, analysis and audit*, vol. 83, pp. 105–109. Available at: https://bses.in.ua/journals/2023/83_2023/21.pdf (in Ukrainian)

Стаття надійшла до редакції 29.09.2025